

QADIMGI VA ESKI TURK BITIKLARIDA TABG‘ACH VA QITANY (XITOIY) TOPONIMLARI MASALASI

Mamajonov Alisherbek Ravshanbek o‘g‘li

Farg‘ona davlat univristeti Lingvistik: o‘zbek tili mutaxassiligi magistranti.

e-mail: alisherbekmamajonov0411@gmail.com

tel.raqami: +998916716791

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turk yozma yodgorliklarida xususan, O‘rxun-Enasoy bitiklarida uchraydigan Tabg‘ach va Qitany (Xitoy) toponimlari tahlil qilinadi. Maqolada mazkur atamalarning tarixiy-lug‘aviy mohiyati, ularning xitoy xalqlari bilan bog‘liqlig‘i hamda turk dunyosi tasavvuridagi o‘rin yoritiladi. Shuningdek, Qoraxoniylar davri yozma manbalari – Mahmud Koshg‘ariy va Yusuf Xos Hojib asarlarida bu toponimlarning qanday talqin etilgani ko‘rsatib o‘tiladi.

Tadqiqot davomida toponimlarning semantik, tarixiy va madaniy xususiyatlari tahlil qilinib, turk xalqlarining xitoy sivilizatsiyasi bilan bo‘lgan aloqalarini ochib berish maqsad qilingan.

Kalit so‘zlar: Tabg‘ach, Qitany, Xitoy, O‘rxun-Enasoy bitiklari, Kultigin, Tonyuquq, Qoraxoniylar davri, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg‘ariy.

Аннотация. В данной статье анализируются топонимы Табгач и Китан (Китай), встречающиеся в древнетюркских письменных памятниках, в частности в Орхон-Енисейских надписях. В работе рассматриваются историко-лингвистическая сущность этих терминов, их связь с китайскими народами, а также их место в мировоззрении тюркского мира. Кроме того, показано, как данные топонимы трактуются в письменных источниках караханидской эпохи — в произведениях Махмуда Кашгари и Юсуфа Хас Ходжиба. В ходе исследования анализируются семантические, исторические и культурные особенности топонимов, с целью раскрытия связей тюркских народов с китайской цивилизацией.

Ключевые слова: Табгач, Китан, Китай, Орхон-Енисейские надписи, Кюльтегин, Тоньюкук, эпоха Караханидов, Юсуф Хас Ходжиб, Махмуд Кашгари.

Annotation. This article analyzes the toponyms Tabgach and Khitan (China) found in ancient Turkic written monuments, particularly in the Orkhon-Enisei inscriptions. The paper explores the historical and linguistic essence of these terms, their connection with Chinese peoples, and their place in the worldview of the Turkic world. In addition, it discusses how these toponyms are interpreted in the written sources of the Karakhanid period, specifically in the works of Mahmud al-Kashgari and Yusuf Khass Hajib. During the research, the semantic, historical, and cultural characteristics of these toponyms are analyzed, with the aim of revealing the relationship between the Turkic peoples and Chinese civilization.

Keywords: Tabgach, Khitan, China, Orkhon-Enisei inscriptions, Kül Tigin, Tonyukuk, Karakhanid period, Yusuf Khass Hajib, Mahmud al-Kashgari.

Kirish

Turk xalqlarining eng qadimiy yozma yodgorliklari – O‘rxun-Enasoy bitiklari, uyg‘ur davri matnlari, hamda keying yozma manbalar o‘z davrining siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotiga oid qimmatli ma‘lumotlarni o‘zida mujassam etgan. Ushbu manbalarda uchraydigan toponimlar, xususan, Tavg‘ach¹ (Tabyač) va Qitany (Xitoy) nomlari turkologiyada alohida o‘rganish obyekti sifatida

¹ Xitoy – Pr. Dr. Muharrem Ergin. Orhun Abideleri. Bog‘azici Yayinlari. 2011. 112-bet

qaraladi. Bu toponimlar orqali qadimgi turklarning Sharqiy Osiyodagi siyosiy kuchlar, jumladan Xitoy imperiyasi va unga yaqin xalqlar bilan bo'lgan munosabatlari yoritiladi.

Shuning uchun qadimgi turk yozma yodgorliklarida bu toponimlarning qanaday til birliklari sifatida qo'llanilgani, ularning semantik rivoji va tarixiy-geografik o'rni masalasini o'rganish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Mazkur maqolada Tabg'ach va Xitoy (Qitany) toponimlarning manbalardagi aks etishi, ularning lingvistik va tarixiy izohlanishi, shuningdek, turk xalqlarining siyosiy tafakkurida turgan o'rni tahlil qilinadi.

Tabg'ach davlati. Bu davlatning asoschisi Shamexon bo'lib, u 386–557-yillar davomida hukm surgan. Shin-si, Kan-si, Yan-si daryosiga qadar cho'zilgan hudud, Markaziy Osiyodagi Qoshg'ar, Turfon rayonlari, Urxun vodiysidagi Jujan davlati sharqidagi bir qism joylar shu sulola tarkibida edi.

Tabg'ach davlatidagi xunlar quyidagi urug'lardan iborat: *xung-nu, eftalit, o'g'uz guruhi, avar, to'ba (tabg'ach)*. Ular bir to'pdan kelib chiqqan. Xung-nular oliy nasab sanalgan. Xung-nu qadimgi mo'g'ul. Tungus va boshqa urug'lar nomidan tashkil topgan. Xunlar tilidagi ko'pchilik so'zlarning tunguslar tilida borligi ham shundan².

Turk xalqlarining eng qadimiy yozma yodgorliklari orasida Tabg'ach va Qitany toponimlari eng ko'p tilga olingan nomlar sanaladi. Bu atamalar ilk turk yozuvlari hisoblanmish O'rxun-Enasoy bitiklarida uchraydi va o'sha davrda turklarning siyosiy va harbiy hayotida muhim rol o'ynagan xalqlarni ifodalagan.

Tabg'ach (Tabyač) nomi ilk bor Kultigin, Bilga xoqon, To'nyuquq bitiklarida tilga olinadi. Mazkur manbalarda bu atama ko'pincha Xitoy (Shimoliy Xitoy yoki Tan imperiyasi)ni bildiradi. Masalan:

*Tabyač bodunqa bāglik urı oylın qul boltı, silikqız oylın küñ boltı*³. (Tabg'ach xalqiga bek bo'ladigan o'g'il bolasi bilan qul bo'ldi, silik qiz bolasi bilan cho'ri bo'ldi⁴).

*Bilgä Tonyuquq bän özüm Tabaç äliñä qıltım*⁵. (Bilga To'nyuquq men o'zim Tabg'ach davlatida tarbiyandim⁶).

Bu matndan ko'rinadiki, Tabg'ach nomi turklar uchun yot, lekin siyosiy jihatdan qudratli davlat sifatida tilga olinadi.

Tilshunos va tarixchilar bu nomning kelib chiqishini turlicha talqin qilganlar. Ba'zi manbalarda ko'ra, "Tabg'ach" qadimgi Toba (Tuoba) qabilaasining nomidan kelib chiqqan bo'lib, ular IV-VI asrlarda Xitoyning shimolida hukronlik qilgan Bei Vey sulolasiga asos solganlar. Shu sababli turklar bu davlatni Tabg'ach eli deb ataganlar.

"O'zbekiston milliy ensilopediyasi"da Tabg'ach nomining turli davrlardagi nomi zikr etilgan:

TAVG'ACH, Tabg'ach, Tamg'ach, Tabqoch, To'ba-Toba, Tug'bat – ilk o'rta asrlarda turkiy xalqlardagi tarixiy-etnik atama: 1) Xitoy manbalarida to'ba (tug'bat) deb nomlanib, ular uqrgan xonlik Shimoliy Vey sulolasi (386-534) deb atalgan. To'balar syayabilarning avlodi bo'lgan; 2) Turkiy bitiklarda Tavg'ach atmasi Tan sulolasini anglatgan; 3) Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida Tabg'achni 20 ona turk qabilasidan biri sifatida qayd etib, Tavg'achlarning yashagan hududi Yuqori Chin (Xitoyning shimoli) daligi, ammo keying davrda bu hudud "Mochin" deb o'zgartirilgini, shuningdek, mamlakati qadimgi va katta xon ma'nosida "Tavg'ach xon" deyilishini yozgan. Qoraxoniylar o'zlarini "Tavg'achxon", "Tamg'achxon" deb atashgan⁷.

Qitany – manjur qabilalaridan iborat xalq. Hozirgi ruscha nomi кидане⁸.

O'rxun bitiklarida "Qitany" nomi aniq tarzda tilga olingan. Bu esa Qitanylarning turklar bilan ilk aloqalari VIII asrdayoq boshlangani ko'rsatadi. Masalan:

² Раҳмон Н. Турк хоқонлиги. – Тошкент. Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 14-15 betlar.

³ Kultegin: Sharq tomoni (7).

⁴ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. Тошкент. Ўқитувчи. 1982.

⁵ То'nyuquq: Birinchi tosh, g'arbiy tomoni (1).

⁶ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. Тошкент. Ўқитувчи. 1982.

⁷ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. 2000-2005. VIII jild. – 31bet.

⁸ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент. Ўқитувчи. 1982. – 81-бет

*Qirg'iz, Quriqan, Otuz Tatar, Qitany, Tatabi qop yayi ärmis*⁹. (Qirg'iz, Quriqan, O'ttiz Tatar, Qitan, Tatabi butunlay dushman ekan).

Ol äki kishi bar ärsär säni Tabg'ach'g' ölürtäci tärmän öñra Qitany'g' ölürtäci tärmän¹⁰. (O'sha ikki kishi bor bo'lsa, seni Tabg'ach'ni o'ldirajak, deyman, shimolda Xitoy'ni o'ldirajak deyman).

Bu holat qadimgi turklar Qitany'larni Sharqdagi mustaqil siyosiy kuch sifatida tanilganini bildiradi.

Demak, Qitany nomi uyg'ur davrida yanada faol qo'llanila boshlagan bo'lsa-da, uning ilk yozma izi ayana O'rxun-Enasoy yodgorliklarida uchraydi. Keyinchalik IX-XI asr musulmon tarixchilarining asarlarida bu nom "Xitay" shaklida mustahkamlangan. Shu tariqa "Qitany" toponimi "Tabg'ach" atamasining o'rnini asta-sekin egallab, Xitoy'ni angalatuvchi umumiy nom sifatida shakllangan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Tabg'ach nomi VI-VIII asrlarda keng ishlatilgan bo'lsa, Qitany (yoki Kidan) atamasi VIII asdan boshlab turk dunyosida faol muomalaga kirgan.

VIII-XI asrlardan keyin turk yozma adabiyotiining yangi bosqichi – Qoraxoniylar davrida Tabg'ach va Qitany toponimlari o'z mazmunini yo'qotmagan, balki tarixiy-siyosiy anglamda yangicha talqin qilingan.

Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutatg'u bilig" asarida Tabg'ach nomi aniq tarzda tilga olinadi. Asarda bu so'z ko'pincha Sharqdagi boy, madaniyatli va siyosiy jihatdan qudratli xalqni ifodalaydi. Misol tariqasida quyidagi satrni keltirish mumkin: *Bo'z yer yuzga tortdi chachvonni*

*Tabg'och molin yoydi xitoy karvoni*¹¹. – bu yerda Tabg'ach "Xitoy" anglamida ishlatilgan bo'lib, u ilm va adab markazi sifatida tasvirlanadi.

Tabg'ach¹² – turkiy qabila nomlaridan biri, shu qabila asosida yuzaga kelgan unvon; Xitoyning umumiy nomi. Lekin bu davrda Janubiy Xitoy uchun "Mochin (Manchjuriya) termini qo'llangan bo'lib, Tabg'ach esa Mochinning bo'lagi sifatida tushilgan. Shungdek Chin ham Xitoy'ni anglatgan, faqat bunda Sharqiy va Markaziy Xitoy nazarda tutilgan. O'rta Chinni Xitoy, Chinni Qashqar deyish ham uchraydi¹³.

Shuningdek, Mahmud Koshg'ariy ham o'zining buyuk asari "Devonu lug'otit turk" asarida Tabg'ach nomini bir necha bor tilga oladi. U bu nomni "Xitoy yurtining nomi" deb izohlaydi va ayrim maqollar yoki hikmatlarda bu atamadan foydalanadi. Masalan, u shunday yozadi:

Tawyač (Tavg'ach) – Mochin mamlakatining oti. Bu mamlakat Chindan to'rt oylik yo'l uzoqlikdadir. Chinaslida uchta: 1) Yuqori Chin – bu Sharq bo'lib, bunga *Tawyač* (Tavg'ach) deyishadi. 2) O'rta Chin, buni *Xitaj* (Xitoy) deyishadi. 3) Quyi Chin, bun Barxan deyishadi va u Qashg'ardadir. Lekin hozir Tavg'ach Mochin, Xitoy chin deb yuritiladi¹⁴.

Mahmud Koshg'ariy buni (Qitany toponimini) **Xitay** shaklida berib, uni Sin (Chin, ya'ni hozirgi – Xitoydir), deydi. Tabg'achni tavg'ach shaklida berib, uni Mosin (Mochin, ya'ni hozirgi manchjur) deydi [Ahmad Rif'at nashri, 1-jild, 28-bet]. Urxun yodnomlarida buning aksi Qitany – Mochin, Tabg'ach – Chindir¹⁵. Bu xalqni Tabg'achdan farqli, ammo unga yaqin Sharqiy Osiyo xalq sifatida tilga olidi. Bu farqlash Koshg'ariyning siyosiy-geografik bilimining yuqori darajada bo'lganidan dalolat beradi.

Qadimgi turk manbalarida uchraydigan Tabg'ach va Qitany (Xitoy) toponimlari turk xalqlarining tarixiy xotirasi hamda ularning sharqiy qo'shnilari –

Xitoy xalqlari bilan bo'lgan aloqalarini aks ettiruvchi muhim yatixiy-lisoniy birliklardandir. O'rxun-Enasoy yodgorliklarida bu nomlarning ishlatilishi o'z davrida siyosiy, madaniy va harbiy jihatdan kuchli bo'lgan Xitoy imperiyasi bilan doimiy munosabatda bo'lganligini ko'rsatadi.

⁹ Kultegin: Sharq tomoni (14).

¹⁰ *To'nyuq: Birinchi tosh, g'arbiy tomoni* (10).

¹¹ Hoshimov Sh.G. "Qutatg'u bilig"ning hozirgi kun jahon davlatchiligida yuzaga kelayotgan ijtimoiy muammolarni bartaraf etishdagi o'rni. "Jahon turkologiyasining buyuk obidasi "Qutatg'u bilig" va uni o'rganishning dolzarb masalalari" mavzuyidagi Xalqaro konferensiya to'plami. Toshkent – 2020. – 75-bet.

¹² Yusuf Xos Hojib. Qutatg'u bilig. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2007. – 190-bet.

¹³ Yusuf Xos Hojib. Qutatg'u bilig. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2007. – 187-bet.

¹⁴ Mahmud Koshg'ariy. "O'zbekiston". Toshkent – 2022. 350-bet.

¹⁵ Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент. Ўқитувчи. 1982. – 81-бет

Keying davrlarda, xususan, Qoraxoniylar davrida, Tabg‘ach va Xitay (Xitoy) nomlari tilga olinib, ular orqali bu toponimlarning semantik ko‘lami yanada kengaygani kuzatiladi.

Shunday qilib, Tabg‘ach va Qitany (Xitoy) toponimlari nafaqat tarixiy joy nomi sifatida, balki turk xalqlarining geosiyosiy ongida, madaniy tafakkurida va tarixiy xotirasida muhim o‘rin egallaydi. Ularning manbalardagi talqinlari turk ulusining tashqi dunyo bilan aloqalarini, siyosiy qarashlari va madaniy o‘zaro ta‘sirini o‘rganishda bebaho manba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент. Ўқитувчи. 1982.
2. Hoshimov Sh.G. “Qutatg‘u bilig”ning hozirgi kun jahon davlatchiligida yuzaga kelayotgan ijtimoiy muammolarni bartaraf etishdagi o‘rni. “Jahon turkologiyasining buyuk obidasi “Qutatg‘u bilig” va uni o‘rganishning dolzarb masalalari” mavzuyidagi Xalqaro konferensiya to‘plami. Toshkent – 2020.
3. Mahmud Koshg‘aiy. “O‘zbekiston”. Toshkent – 2022.
4. Раҳмон Н. Турк хоқонлиги. – Тошкент. Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993.
5. Yusuf Xos Hojib. Qutatg‘u bilig. Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2007.
6. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti.